

ASSIS PADAN

Relatório Final de Pesquisa:

**ELIMINAÇÃO DO ESTRESSE PSÍQUICO OU EMOCIONAL CRÔNICO:
IMPLICAÇÕES PARA A SAÚDE MENTAL E FÍSICA**

Nota sobre esta versão do Relatório Final de Pesquisa:

Esta versão atualizada aprimora e esclarece aspectos técnicos, éticos e jurídicos sobre o uso dos termos “cura” e “doenças”, alinhando-os às melhores práticas científicas e orientações legais. Os devidos esclarecimentos estão detalhados no tópico *Considerações Éticas e Terminológicas sobre o Uso do Termo “Cura”*, ao final deste Relatório.

TIMÓTEO- MG

2024

RESUMO

Este estudo investigou a eficácia da técnica *StressOut* na eliminação do estresse psíquico ou emocional crônico (denominado “*estresse maior*”) comprovando que o *estresse maior* é responsável pela construção de doenças psicossomáticas. A pesquisa, realizada com 131 participantes ao longo de seis anos, testou a hipótese de que o *estresse maior* desencadeia um ciclo de *ansiedade* e *tensão* crônicas, que culminam em doenças físicas e psíquicas. A técnica foi aplicada em sessões únicas e mostrou um índice de cura e melhora de 87,02% entre os participantes, com destaque para doenças como depressão, sinusite, síndrome do pânico e transtorno bipolar, cujo índice de cura foi de 100%. Além disso, 282 pacientes não participantes da pesquisa, tratados com a mesma técnica, apresentaram um índice de cura e melhora de 89,76%. A técnica utiliza conceitos de Programação Neurolinguística e comunicação direta com o inconsciente, substituindo, na maioria dos casos, a necessidade de regressão à infância. A *StressOut* oferece uma abordagem simples e eficaz para tratar o *estresse maior*, contribuindo para a compreensão da psicossomatização e a promoção da saúde mental e física.

Palavras-chave: *StressOut*, *StressOut Ligeira*, *StressOut Terapêutica*, ressignificação, psicossomatização.

ABSTRACT

This study investigated the effectiveness of the *StressOut* technique in eliminating chronic psychic or emotional stress (called “*major stress*”), proving that major stress is responsible for the development of psychosomatic illnesses. The research, carried out with 131 participants over six years, tested the hypothesis that major stress triggers a cycle of chronic anxiety and tension, which culminates in physical and psychological illnesses. The technique was applied in single sessions and showed a cure and improvement rate of 87.02% among participants, with emphasis on conditions such as depression, sinusitis, panic syndrome, and bipolar disorder, whose cure rate reached 100%. Furthermore, 282 patients not participating in the research, treated with the same technique, showed a cure and improvement rate of 89.76%. The technique uses concepts of Neurolinguistic Programming and direct communication with the unconscious, replacing, in most cases, the need for regression to childhood. *StressOut* offers a simple and effective approach to treating major stress, contributing to the understanding of psychosomatization and the promotion of mental and physical health.

Keywords: StressOut, Mild StressOut, Therapeutic StressOut, reframing, psychosomatization.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	05
1.1 OBJETIVOS.....	06
2. REFERENCIAL TEÓRICO	07
2.1 ESTRESSES	07
2.2 ESTRESSE MAIOR	08
2.3 LINGUAGEM DO INCONSCIENTE	10
2.4 ASSOCIAÇÕES MENTAIS	11
2.5 REPETIÇÃO	12
3. METODOLOGIA	15
3.1 STRESSOUT LIGEIRA.....	17
3.2 STRESSOUT TERAPÊUTICA.....	17
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO	20
5. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS E TERMINOLÓGICAS SOBRE O USO DO TERMO “CURA”	24
6. CONCLUSÃO	25
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	26

1. INTRODUÇÃO

Sou psicólogo clínico e experimental, hipnólogo, escritor e Master em Programação Neurolinguística (PNL), com mais de 42 anos de experiência. Ao longo da minha carreira, atendi mais de 17.000 pacientes, sempre utilizando a técnica de regressão à infância para identificar e eliminar o trauma responsável por doenças psíquicas ou emocionais. Durante 36 desses 42 anos, apliquei um método simples para eliminar dores ou outros desconfortos físicos e mentais de meus pacientes minutos antes de iniciar a regressão. Esse procedimento permitia que a regressão fosse realizada sem incômodos, garantindo maior eficácia. Nesse período, todos os atendimentos de regressão à infância eram feitos em uma única sessão.

Em 2014, entretanto, minha abordagem passou por uma transformação significativa. Em um domingo, enquanto estava em um bar, uma pessoa me mostrou as palmas das mãos rachadas, como se estivessem cortadas com navalhas, e pediu ajuda para tratar sua condição, que era psoríase. Essa pessoa convivia com o problema há mais de 10 anos. Pela primeira vez, utilizei a afirmação: “Vamos retirar seu estresse agora!” Realizei a sessão ali mesmo, no bar, empregando o método que sempre usei para eliminar dores antes da regressão à infância. A sessão durou cerca de sete minutos, como de costume. Três dias depois, a psoríase desapareceu completamente, e a condição nunca mais voltou, caracterizando um quadro de reversão completa e sustentada dos sintomas, conforme os critérios adotados na pesquisa. Tal resultado foi possível porque utilizei a abordagem voltada diretamente para o estresse, em vez de focar apenas na dor, como fazia nas aplicações anteriores.

Esse atendimento marcou uma mudança radical na minha atuação como psicólogo clínico. A partir desse caso e de outros atendimentos subsequentes focados na eliminação do estresse, e não na dor ou na doença, percebi que, na maioria dos casos, não era mais necessário realizar a regressão à infância. Essa experiência despertou em mim a necessidade de aprofundar o conhecimento sobre o tema por meio de uma pesquisa científica sistemática.

O estresse psíquico ou emocional crônico é uma condição caracterizada por uma resposta prolongada do organismo a estímulos estressores, resultando em alterações fisiológicas e psicológicas prejudiciais. Segundo Antunes (2019), o estresse crônico está entre os principais fatores de risco para diversas doenças físicas e mentais, afetando a qualidade de vida e a funcionalidade dos indivíduos.

A exposição prolongada ao estresse ativa o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, desencadeando uma liberação constante de hormônios, como o cortisol. Em excesso, o cortisol pode comprometer funções fisiológicas, resultando em ansiedade, insônia, hipertensão arterial e outras condições crônicas (FELICIANO, 2024). Estudos indicam que o estresse crônico

também está associado a alterações estruturais no cérebro, como a redução do volume do hipocampo, uma área crucial para a memória e o aprendizado (SCARPITTA, 2022).

No contexto das doenças psicossomáticas, o estresse crônico desempenha um papel central, sendo frequentemente identificado como um fator desencadeante ou agravante. Pesquisas destacam que transtornos como síndrome do intestino irritável, enxaqueca e fibromialgia estão intimamente ligados à resposta exacerbada do organismo ao estresse (ANTUNES, 2019). Além disso, o impacto do estresse emocional pode ser observado em condições cardiovasculares, como hipertensão e arritmias, que se intensificam na presença de fatores emocionais crônicos (MARTINS *et al.*, 2024).

A hipótese deste estudo é que o estresse predominante desencadeia psicossomatizações por meio de um processo contínuo e progressivo: estresse crônico → ansiedade crônica → tensão crônica, culminando no desenvolvimento de diversas doenças físicas, incluindo aquelas de origem cerebral e mental. Além disso, na grande maioria dos casos, os traumas vivenciados na primeira infância ou experiências de Estresse Pós-Traumático (EPT) são os principais fatores responsáveis pelo estresse predominante, que denominei de “estresse maior”.

1.1 OBJETIVOS

Objetivo geral:

Evidenciar que a eliminação do estresse maior pode promover a reversão completa ou significativa melhora dos sintomas em grande parte das condições ou quadros clínicos de origem psíquica ou psicossomática.

Objetivos específicos:

- Demonstrar a eficácia da técnica **StressOut**, destacando sua simplicidade, rapidez e facilidade de aplicação.
- Comprovar que um dos sentimentos predominantes — maior **medo**, ou maior **preocupação** ou maior **insegurança** — retrata diretamente o **estresse maior** de uma pessoa.
- Validar que a técnica StressOut não apenas elimina (ou ressignifica) o estresse maior em adultos, pré-adolescentes, adolescentes e idosos, mas também, na maioria dos casos, substitui a necessidade de regressão à infância para buscar o trauma. Isso se deve ao fato de que o estresse predominante geralmente está vinculado a traumas da primeira infância ou a experiência de Estresse Pós-Traumático (EPT) após esta fase.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 ESTRESSES

De acordo com a literatura médica contemporânea, as principais causas de morte no mundo apresentam variações ao longo do tempo. Atualmente, destacam-se:

1. Doenças cardiovasculares, como doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca e acidente vascular cerebral (AVC);
2. Doenças respiratórias, incluindo doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), infecções respiratórias e pneumonia;
3. Câncer, com maior prevalência para os tipos de pulmão, colorretal, mama, próstata e fígado.

Essas causas estão frequentemente associadas a fatores de risco como consumo excessivo de álcool, uso de drogas lícitas e ilícitas, compulsão alimentar, sedentarismo, entre outros. Esses comportamentos são, muitas vezes, mecanismos utilizados para lidar com a ansiedade e a tensão geradas pelo estresse, seja ele cotidiano ou resultante de traumas significativos, como os ocorridos na primeira infância ou em eventos de estresse pós-traumático (EPT) após essa fase. Tais traumas frequentemente desencadeiam o que chamamos de "estresse maior".

A exposição prolongada a altos níveis de estresse ativa um estado contínuo de "modo de sobrevivência", caracterizado pelas respostas de luta ou fuga. Essa condição, quando mantida de forma crônica, leva ao acúmulo de estresse, manifestando-se como ansiedade persistente, tensão física e mental e, eventualmente, doenças. O impacto acumulativo do estresse coloca o indivíduo em uma situação de grande medo, preocupação ou insegurança, consolidando um ciclo que perpetua o estresse e a tensão.

Nos experimentos realizados, a técnica StressOut foi utilizada para ressignificar ou eliminar o estresse maior em sessões únicas, com duração máxima de dez minutos por participante. Essa técnica apresenta duas modalidades principais de aplicação: StressOut Terapêutica e StressOut Ligeira, cujas descrições detalhadas estão presentes nas próximas seções.

O desenvolvimento da técnica StressOut resultou de uma evolução ao longo de 10 anos, baseada em uma abordagem inicial de retirada da dor. O método de instruir o paciente a criar uma imagem mental, visualizar um quadro ou associar uma cor à dor ou doença foi inspirado por trabalhos de renomados especialistas, como o Dr. Steven Heller (1939–1997), Ph.D. em

Psicologia Clínica, e o Dr. Milton H. Erickson (1901–1980), psiquiatra e pioneiro no uso terapêutico da hipnose. Esses conceitos, por sua vez, têm raízes em práticas utilizadas há mais de um século por antigos hipnotizadores e ancestrais que empregavam comandos simples, como "mandar a dor embora".

Durante a década de aperfeiçoamento, a técnica foi incrementada e aprimorada em mais de 90%, consolidando-se como um método eficaz para a eliminação do estresse maior. Assim, a técnica StressOut não apenas evoluiu, mas também se tornou uma ferramenta essencial para promover o bem-estar e prevenir o impacto negativo do estresse crônico sobre a saúde mental e física.

2.2 ESTRESSE MAIOR

Profissionais de diversas áreas, especialmente da saúde e das ciências humanas, frequentemente explicam de maneira inadequada os conceitos de estresse, ansiedade e tensão. Na maioria das vezes, esses elementos são tratados como fenômenos isolados, rompendo a relação intrínseca entre eles — uma conexão tão inseparável quanto a existente entre mente e corpo.

Os estresses psíquicos e emocionais agudos desempenham um papel fundamental na sobrevivência, sendo respostas naturais de defesa conhecidas como "luta ou fuga". No entanto, quando o estresse se torna crônico, ele exige atenção específica e um manejo adequado. Nesse contexto, desenvolvi a técnica StressOut (Eliminação do Estresse Psíquico ou Emocional Crônico), com foco no que denominei "estresse maior". Esse tipo específico de estresse, persistente e profundo, é o principal objeto de estudo e aplicação da técnica.

O ciclo do estresse crônico pode ser sintetizado da seguinte forma: o estresse maior desencadeia a ansiedade crônica, que leva à tensão crônica. Essa tensão acumulada, quando mantida ao longo do tempo, exerce uma pressão constante em determinados órgãos ou sistemas, culminando no desenvolvimento de patologias físicas ou mentais. Esse é o processo de psicossomatização ilustrado na Figura 1, que descreve o ciclo de forma clara e detalhada.

Figura 1. Processo de psicossomatização

Fonte: Autoria própria (2024)

A compreensão desse mecanismo destaca a importância de intervenções eficazes, como a técnica StressOut, que busca interromper o ciclo prejudicial do estresse crônico e promover a saúde integral. Uma analogia que ajuda a ilustrar o impacto da tensão crônica em um órgão é a expressão popular: *"Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura."* Isso ocorre porque os estados de ansiedade e tensão são mais facilmente percebidos por meio de sensações físicas. Além disso, como o inconsciente tem uma natureza intrinsecamente psicossomática, tendemos a manifestar nosso estresse por meio de sentimentos associados, como a ansiedade e a tensão.

Traumas psíquicos e emocionais vivenciados na primeira infância (de zero a seis anos) são os principais responsáveis pela maioria dos estresses psíquicos e emocionais que se manifestam na vida adulta. O maior sentimento de medo, de insegurança ou de preocupação que predomina na vida de um adolescente, adulto ou idoso reflete diretamente o chamado "estresse maior". Embora os traumas da primeira infância sejam os fatores predominantes, outros podem contribuir para o desenvolvimento do estresse maior, como o estresse pós-traumático (EPT) após os 6 anos de idade, que ocupa o segundo lugar em relevância, e, em terceiro, os problemas excessivos do dia a dia, que levam a um acúmulo de estresse ao longo do tempo.

Uma descoberta significativa, comprovada nos experimentos realizados com 131 pacientes participantes e 282 pacientes não participantes tratados com a técnica StressOut, foi a de que, ao eliminar ou ressignificar o estresse maior em adolescentes, adultos ou idosos, outros traumas psíquicos e emocionais associados, especialmente aqueles da primeira infância, também são ressignificados. O inconsciente, por meio de associações naturais, tende a ampliar o impacto positivo da técnica, ressignificando traumas ou episódios de EPT semelhantes ao

estresse maior eliminado. Dessa forma, na grande maioria dos casos, a regressão à infância em busca do trauma torna-se desnecessária.

Nos casos em que a regressão à infância é utilizada, o processo segue etapas claras. Inicialmente, o inconsciente é programado por meio da ancoragem dos sentimentos e sensações negativas associadas à doença psíquica, com o objetivo de identificar o momento em que ocorreu o trauma inicial. Em seguida, os sentimentos e sensações do estresse maior são explorados, permitindo a localização e ressignificação do trauma psicológico que deu origem ao quadro. Após esse procedimento, cerca de 90% dos pacientes relataram melhora significativa ou reversão completa dos sintomas, conforme critérios desta pesquisa. No entanto, a regressão é um método que demanda muito tempo e pode durar até cinco horas, especialmente em casos complexos, como os de transtorno bipolar, devido à necessidade de uma anamnese detalhada e minuciosa, bem como a localização de experiências traumáticas, especialmente abusos sexuais, com alta prevalência no transtorno bipolar.

A técnica StressOut representa um avanço significativo, permitindo a ressignificação de traumas de forma mais eficiente e rápida, reduzindo o sofrimento associado ao estresse crônico e suas manifestações psicossomáticas.

2.3 A LINGUAGEM DO INCONSCIENTE

A minha prática clínica evidencia que o inconsciente se comunica com o consciente por meio de sete componentes: *sentimentos, sensações, imagens, sons, visualizações, emoções e símbolos*. Essa é a forma pela qual ele se expressa, permitindo-nos entendê-lo. Denominaremos essa forma de comunicação como “Linguagem do Inconsciente”, referindo-nos tanto à interação entre a mente inconsciente e a consciente quanto ao movimento inverso.

Essa comunicação pode ser percebida conscientemente quando o inconsciente nos alerta por meio de sensações agradáveis ou desagradáveis, como alívio, relaxamento, tensão, dores, mal-estar ou até mesmo manifestações físicas como febre. Outros exemplos incluem sinais corporais associados à vontade de urinar ou evacuar, ou ainda sentimento de tristeza em situações de abatimento, perda de um ente querido, ou quando visualizamos imagens enquanto dialogamos internamente.

A descoberta que torna a técnica StressOut prática e eficaz reside justamente na utilização dessa linguagem específica do inconsciente. A técnica consiste em estabelecer um diálogo direto entre as mentes consciente e inconsciente, utilizando os sete componentes dessa linguagem. É por meio dessa interação que o estresse maior é ressignificado ou eliminado,

promovendo a cura ou uma melhora significativa em uma ampla gama de doenças psicossomatizadas.

As expressões faciais, posturas físicas e a linguagem corporal também são respostas do corpo à linguagem do inconsciente, sendo parte integrante do componente *imagens*. Além disso, os sentidos como tato, paladar e olfato (pertencentes à cinestesia), bem como visão e audição, fazem parte dessa comunicação. No contexto da linguagem do inconsciente, a cinestesia é representada pelo componente *sensações*, que abrange não apenas percepções táteis, gustativas e olfativas, mas também experiências corporais e emocionais mais amplas. Essa compreensão da linguagem do inconsciente é a base para o sucesso da técnica StressOut, pois permite um acesso direto e efetivo à raiz dos problemas psicossomáticos, promovendo saúde e bem-estar de forma rápida e duradoura.

2.4 ASSOCIAÇÕES MENTAIS

O funcionamento do cérebro é baseado em processos físico-químicos altamente complexos. Enquanto os neurônios se comunicam por impulsos elétricos, as sinapses — junções entre dois neurônios — utilizam substâncias químicas conhecidas como neurotransmissores. Assim, os pensamentos e a formação da memória envolvem esses processos físico-químicos. Contudo, do ponto de vista mental, a memória é formada por meio de associações mentais e repetições, que permitem a gravação e conexões de eventos, emoções e experiências.

No plano mental, as associações são uma das formas pelas quais a mente inconsciente constrói a memória, gravando e recuperando acontecimentos, fatos, sensações, imagens, emoções, sons, símbolos, visualizações e aprendizados. Para que algo seja memorizado, pelo menos um dos sete componentes da *Linguagem do Inconsciente* deve estar presente, sendo as emoções, sensações e sentimentos os mais determinantes. A maioria dessas associações ocorre de forma inconsciente, representando quase 100% do total. Por exemplo, o ato de urinar está inconscientemente associado à água, pois, para o inconsciente, "xixi" e água se parecem. Basta ouvir ou ver água corrente, como a de uma torneira, para sentir vontade de urinar. Isso explica por que frequentemente urinamos enquanto tomamos banho.

Mais de 95% de nossas lembranças, comportamentos e tarefas diárias são guiados por associações mentais inconscientes, processadas em milésimos de segundo, sem percepção consciente. Exemplos simples incluem: ao ver nuvens escuras, lembramos de recolher roupas do varal ou desligar aparelhos; ao abrir a geladeira, lembramos de alimentos que precisamos

comprar ou preparar; ao dar banho no cão, pensamos na ração ou na vacinação. Entrar no banheiro pode evocar tarefas ao notarmos objetos como papel higiênico, toalhas ou sabonetes. Até mesmo assistir a um telejornal que exhibe acidentes ou crimes pode, por associação, despertar medos sobre nossa segurança ou a de entes queridos.

As associações mentais também abrangem conexões mais básicas, como a torneira associada à água, o relógio às horas, ou o chuveiro ao banho. Essas ligações, gravadas em nosso cérebro, são quase infinitas. Para a mente inconsciente, coisas que se parecem são interpretadas como iguais, e cabe à mente consciente diferenciá-las. Isso explica como traumas psíquicos e emocionais da infância, marcados por sensações, emoções e sentimentos negativos, estão associados a medos, doenças e sensações vividas na vida adulta. Essa ligação inconsciente pode levar a estresse psíquico ou emocional crônico, resultando em doenças físicas sem causa aparente, até que os traumas sejam ressignificados ou eliminados.

Esse processo sugere que grande parte das doenças físicas graves, crônicas e raras são psicossomáticas, como diabetes, hipertensão, câncer, psoríase, Alzheimer, Parkinson, asma e outras condições. As associações mentais podem ser classificadas em simples, medianas ou complexas (profundas), além de primárias e secundárias. Por exemplo, doenças, pessoas, animais e plantas constituem associações secundárias, enquanto os nomes específicos dessas doenças, pessoas, animais ou plantas são associações primárias. Entender essas dinâmicas entre associações mentais inconscientes e conscientes é essencial para compreender como o cérebro estrutura a memória, influencia comportamentos e, muitas vezes, está na raiz de problemas de saúde física e mental.

2.5 REPETIÇÃO

No âmbito dos processos mentais, a repetição é a segunda e última forma pela qual a mente inconsciente constrói memórias. Por meio de pensamentos, predominantemente inconscientes, aprendizados, fatos, sensações, emoções, imagens, sons, símbolos e experiências de vida são registrados no cérebro.

A repetição, associada a automatizações inconscientes como hábitos, comportamentos e a memorização de tarefas futuras, cria "programas" mentais inconscientes. Esses programas são reforçados pela constante repetição, permitindo que determinados comportamentos ou pensamentos sejam executados automaticamente. No entanto, experiências extremas, como eventos dramáticos ou situações de risco de vida carregadas de emoções intensas e medo extremo, são armazenadas instantaneamente na memória, sem a necessidade de repetição.

Sem associações mentais e repetição, a memória seria praticamente inexistente. Experiências, aprendizados e fatos não seriam registrados, inviabilizando memórias de curto prazo, de trabalho ou de longo prazo. Os programas inconscientes, portanto, desempenham um papel essencial na execução de comportamentos automáticos, dispensando a necessidade de reflexão consciente para ações rotineiras. A maioria desses programas se forma pela repetição constante de pensamentos por associações mentais e comportamentos específicos.

Além disso, há indícios de que alguns programas inconscientes podem influenciar processos biológicos, como os níveis cromossômicos e genéticos. Alguns são inatos, como os instintos de luta ou fuga, enquanto outros surgem por meio da repetição de associações mentais simples ou medianas, ou pelo uso de um ou mais dos sete componentes da linguagem do inconsciente. Isso permite que comportamentos conscientes sejam internalizados, tornando-se padrões automáticos.

Traumas de infância, estresse pós-traumático (EPT) e transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) também podem criar programas inconscientes profundos, moldando comportamentos e reações automáticas. Esses programas podem ser classificados como simples, intermediários ou profundos, dependendo de sua complexidade e impacto no comportamento.

No livro *Estresse, o Abraço da Morte*, discute-se como a repetição não apenas automatiza comportamentos, mas também pode estar envolvida na formação de doenças. O autor menciona a teoria de Maxwell Maltz, cirurgião plástico norte-americano da década de 1960, que sugere que a formação de um novo hábito automatizado exige 21 dias. Por outro lado, estudos mais recentes do psicólogo Jeremy Dean, autor de *Making Habits, Breaking Habits*, apontam que o processo de criação de um hábito duradouro requer entre 66 e 84 dias consecutivos de prática.

A repetição pode ser categorizada em três níveis:

- **Nível 1 – Repetições Curtas:** relacionadas a tarefas simples e de curto prazo.
- **Nível 2 – Repetições Médias:** voltadas para ações ou aprendizados intermediários.
- **Nível 3 – Repetições Longas:** requeridas para a consolidação de hábitos complexos ou mudanças significativas no comportamento.

Essas classificações ajudam a compreender a dinâmica da repetição na formação de memórias, hábitos e comportamentos automáticos, bem como seu impacto na saúde mental e física.

Por ‘repetições curtas’, entende-se o ato de o sujeito interiorizar-se e repetir a seguinte pergunta de 10 a 15 vezes: 'Com o quê minha doença se parece?'. Quase sempre, ele verificará

que sua doença psíquica ou física guarda semelhança com um trauma da infância ou com um evento potencialmente traumático (EPT). A resposta do inconsciente ‘se parece’ como a associação mental principal, expressa por meio de componentes da Linguagem do Inconsciente — imagens, sons, visualizações ou sensações, emoções e sentimentos negativos ligados ao evento traumático. Essa resposta evidencia que, ao eliminar o estresse maior, se o sujeito ou paciente repetir a pergunta após a aplicação da técnica StressOut, a resposta não mais remeterá à associação mental principal, indicando que ela foi ressignificada; ou ele não terá resposta ou irá se referir a ela no passado.

3. METODOLOGIA

A pesquisa científica foi financiada integralmente pelo autor e conduzida sem apresentar riscos aos pacientes participantes. Por isso, não foi necessário submetê-la à Plataforma Brasil nem obter o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Todos os pacientes autorizaram o registro de seus primeiros nomes e números de telefone na planilha de dados.

Os experimentos ocorreram de 11 de junho de 2018 a 9 de julho de 2023, com a participação de 131 pessoas com problemas psicológicos e/ou físicos, que buscavam psicoterapia para tratar depressão, transtorno bipolar, fobias e outros problemas que exigiam regressão à infância para alcançar a reversão completa ou a ressignificação. Os atendimentos foram realizados quinzenalmente, preferencialmente aos domingos, e os participantes não pagaram pelas sessões. Muitos foram indicados por ex-pacientes, médicos, odontólogos ou atraídos por anúncios em uma rádio local. Paralelamente, 282 pacientes que não participaram formalmente da pesquisa optaram por pagar pelas sessões, realizadas durante a semana. Esses atendimentos empregaram a mesma técnica objeto do estudo e contribuíram para o desenvolvimento da prática clínica.

A técnica utilizada, denominada StressOut, foi aplicada em sessões individuais de até 10 minutos, divididas em duas modalidades: StressOut Ligeira e StressOut Terapêutica. A pesquisa adotou um delineamento quali-quantitativo para investigar a eficácia da técnica na eliminação do estresse maior, considerado o principal fator gerador de problemas psicológicos e físicos. Para identificar o estresse maior, foi realizada uma anamnese detalhada, que buscava determinar se ele estava relacionado ao maior medo, maior preocupação ou maior insegurança do paciente. Após a identificação, a técnica era aplicada para eliminá-lo.

Os participantes foram acompanhados por 12 meses para avaliar a manutenção dos resultados, com coletas realizadas no 1º, 3º, 6º e 12º mês após a sessão inicial. Os dados registrados incluíam informações como nome, idade, telefone, sexo, escolaridade, religião, data do atendimento, queixas iniciais, estresse maior identificado, resultados imediatos, e avaliações do paciente sobre a sessão. As respostas foram categorizadas como Ótima, Boa ou Ruim no campo OPAS (Opinião do Paciente Após a Sessão), e outros relatos de reversão completa ou melhora foram registrados em campos específicos. Os resultados iniciais da pesquisa foram tão promissores que, poucos meses após o início dos experimentos, o autor começou a escrever o livro *“Estresse, o Abraço da Morte”*, detalhando a aplicação e os benefícios da técnica StressOut.

A StressOut, fundamentada em princípios da Programação Neurolinguística (PNL) e comunicação direta com o inconsciente, foi desenvolvida ao longo de uma década para eliminar

o estresse maior de forma prática, rápida e acessível. A execução da técnica, em ambas as modalidades, tem duração média de 7 a 10 minutos e se mostrou eficaz em promover a resignificação ou eliminação do estresse maior, contribuindo significativamente para o bem-estar dos participantes.

As abreviações utilizadas no gráfico de escolaridade são: Fu = Fundamental, EM = Ensino Médio, Su = Superior, Fu In = Fundamental Incompleto, Su In = Superior Incompleto, Drt. = Doutorado e Mestr. = Mestrado.

Figura 2. Escolaridade dos participantes

Fonte: Autoria própria (2024).

A figura 2 apresenta a distribuição de escolaridade dos participantes. Os dados revelam que o Ensino Fundamental, com 45 pessoas, é o nível mais representado, seguido pelo Ensino Médio, com 40 pessoas, indicando que a maior parte do grupo alcançou ao menos a educação básica. Já o número de pessoas com Ensino Superior completo (24) é significativamente menor, enquanto apenas 5 pessoas possuem Ensino Superior Incompleto, sugerindo que a maioria dos que ingressam no ensino superior tende a concluí-lo.

Por outro lado, o Fundamental Incompleto representa 12 pessoas, um número considerável, embora menor em relação aos que concluíram essa etapa, refletindo possíveis desigualdades no acesso à educação básica. Os níveis de pós-graduação, como Doutorado (3) e Mestrado (2), possuem as menores representações, o que é esperado, considerando que esses níveis demandam maior tempo e recursos, sendo acessíveis a um número reduzido de pessoas.

De modo geral, observa-se uma maior concentração nos níveis de escolaridade básica e média, enquanto as qualificações superiores e de pós-graduação representam uma parcela menor do grupo, possivelmente devido a barreiras de acesso ou menor necessidade dessas formações no contexto analisado. Esses dados podem refletir desigualdades educacionais e

fornecer informações relevantes para políticas públicas, intervenções educacionais ou análises socioeconômicas.

A técnica **StressOut**, cuja fundamentação teórica já foi descrita anteriormente, tem como objetivo eliminar ou ressignificar o estresse maior (maior *medo*, ou maior *preocupação* ou maior *insegurança* predominantes) de maneira prática, rápida e acessível. Existem duas modalidades principais de aplicação: a StressOut Ligeira e a StressOut Terapêutica.

3.1 STRESSOUT LIGEIRA

A técnica StressOut Ligeira é indicada para o alívio de sintomas e tratamento de condições menos graves, como dores em geral, enxaqueca, sinusite, coriza, rinite, dores na coluna, psoríase, entre outros. Sua aplicação não exige a identificação da causa do problema, tornando-a prática e acessível. Pode ser utilizada tanto por profissionais da área da saúde quanto por leigos, pois não apresenta contraindicações.

Para aplicar a StressOut Ligeira em outra pessoa, não é necessário conhecer o estresse maior do indivíduo, nem explicar conceitos relacionados à mente consciente e inconsciente, associações mentais, repetição, linguagem do inconsciente ou psicossomatização. A técnica é voltada para tratar sintomas decorrentes de estresses cotidianos, problemas acumulados ou não resolvidos, que geralmente não estão relacionados a traumas originados na primeira infância ou a um EPT após essa fase.

3.2 STRESSOUT TERAPÊUTICA

A técnica StressOut Terapêutica é voltada para o tratamento de condições mais complexas, com foco na ressignificação do estresse maior — entendido como o maior medo, maior insegurança ou maior preocupação do indivíduo. Sua aplicação exige uma anamnese detalhada e a apresentação de conceitos fundamentais, como o funcionamento das mentes consciente e inconsciente, associações mentais, linguagem do inconsciente, repetição e o processo de psicossomatização.

Embora a técnica seja acessível tanto a profissionais de saúde, psicólogos, terapeutas quanto a leigos, ela requer que o aplicador identifique, junto ao paciente, o estresse maior a ser tratado. Isso diferencia a StressOut Terapêutica da versão Ligeira, que se aplica a sintomas mais simples sem a necessidade de explorar a origem do problema. O processo completo da técnica Terapêutica, incluindo anamnese, explicações e aplicação, dura em média 50 minutos, enquanto a execução da técnica em si leva cerca de 10 minutos.

Etapas da StressOut¹:

1. Preparação e Ambiente (StressOut Terapêutica):

Após ouvir a queixa principal do paciente, o terapeuta explica os conceitos fundamentais e identifica o estresse maior — seja ele o maior medo, a maior preocupação ou a maior insegurança. A sessão ocorre em um ambiente tranquilo, com o paciente sentado de frente para uma parede sem distrações visuais, como quadros pendurados.

2. Associação de Cor ao Estresse Maior ou à dor:

O paciente deve associar uma cor ao seu estresse maior (StressOut Terapêutica), ou à dor ou à doença em que a StressOut Ligeira se aplica. Essa cor não pode ser branca e deve ser uma que o paciente não aprecie. O terapeuta explica que a cor escolhida simboliza o estresse maior, ou a dor ou a doença em que a StressOut Ligeira se aplica, criando uma associação mental secundária.

3. Visualização do Quadro (ambas as formas de aplicação):

Com os olhos fechados, o paciente imagina um quadro de pintura com moldura, mas com a tela completamente branca, pendurado na parede à sua frente. Após essa visualização, o paciente mantém o foco no quadro imaginado, no qual projetará simbolicamente a cor, enquanto escuta o som de sua expiração.

4. Conexão Emocional (ambas as formas de aplicação):

O paciente escolhe uma pessoa que mais gostou em sua vida (viva ou falecida) e que tenha representado afeto ou inspiração. Ele visualiza essa pessoa entrando no local e retirando o quadro da parede, levando-o embora.

5. Finalização (ambas as formas de aplicação):

Ao visualizar o quadro sendo retirado e levado embora, o paciente experimenta alívio ou relaxamento, substituindo a tensão causada pelo estresse maior (StressOut Terapêutica) e o desaparecimento da dor ou da doença em que a StressOut Ligeira se aplica. Ansiedade, dores e outros sintomas são relatados como desaparecidos imediatamente após o término da aplicação da técnica.

A StressOut Terapêutica compartilha sua base teórica com a versão Ligeira, mas se distingue pelo foco no estresse maior e pelo aprofundamento na explicação dos mecanismos mentais. Ambas as versões utilizam princípios da Programação Neurolinguística (PNL) e da comunicação direta com o inconsciente, valendo-se dos sete componentes da linguagem do inconsciente. No caso da StressOut Ligeira, a cor é associada a dores ou a doenças ou condições

¹ Os detalhes completos sobre os fundamentos e passos da técnica StressOut estão documentados no livro *"Estresse, o Abraço da Morte"*, com previsão de lançamento ainda este ano (2025).

específicas (como enxaqueca, sinusite, rinite, entre outras), enquanto na Terapêutica ela representa o estresse maior.

Os participantes tratados com a técnica foram acompanhados por 12 meses, com avaliações realizadas nos intervalos de 1, 3, 6 e 12 meses. Dados como idade, sexo, doenças e sintomas relatados, resultados imediatos e opiniões sobre a sessão foram registrados em fichas padronizadas. A eficácia da técnica foi avaliada com base na resolução ou melhora significativa dos sintomas e doenças psicossomáticas, bem como na manutenção dos benefícios ao longo do tempo.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados da pesquisa apontaram um índice geral de cura de doenças psicossomáticas, e melhora, de 88,39% ao considerar os dois grupos avaliados. No Grupo 1 (131 participantes da pesquisa), o índice foi de 87,02%, enquanto no Grupo 2 (282 pacientes que pagaram pelas sessões), alcançou 89,76%. A discreta diferença de 2,74% entre os grupos pode ser explicada pelo maior comprometimento dos pacientes pagantes, que, por investirem financeiramente, demonstraram maior engajamento no processo terapêutico.

Dentro do Grupo 1, a técnica StressOut Ligeira foi utilizada em 15 casos de dor crônica, apresentando eficácia em 92,86% (14 casos). Já a StressOut Terapêutica foi aplicada em 116 participantes sendo a mais requisitada neste grupo. No Grupo 2, a StressOut Ligeira foi aplicada em 35 pacientes, nos casos indicados, com uma eficácia de 100%.

No geral, analisando os resultados do Grupo 1 (131 pessoas), 87,02% dos participantes alcançaram cura ou melhora significativa de seus quadros psicossomatizados. Destes, 41,22% foram completamente curados, enquanto 45,80% apresentaram melhora substancial em sua condição. Esses dados estão detalhados no quadro abaixo, evidenciando a eficácia da técnica em suas duas formas de aplicação.

Figura 3. Resultado geral da pesquisa

***Curados** = reversão completa dos quadros clínicos de origem psíquica ou psicossomática.

Fonte: Autoria própria (2024)

A técnica StressOut não é uma solução universal para todos os problemas. Há inúmeros quadros psíquicos e físicos que não podem ser curados ou significativamente melhorados, sendo inviável enumerá-los. No entanto, os resultados obtidos refletem com precisão as respostas dos

participantes, devido à padronização das perguntas realizadas imediatamente após cada sessão de aplicação da StressOut Terapêutica.

A primeira pergunta feita a todos os participantes foi: “O que você está sentindo no corpo agora: alívio, relaxamento, leveza ou tensão? Ou é outra sensação ou outro sentimento?”

Dos 131 participantes, os relatos foram os seguintes:

- 50 sentiram alívio,
- 40 relaxamento,
- 17 leveza,
- 6 alívio e leveza,
- 5 tranquilidade,
- 2 alívio extremo,
- 2 alívio com emoção,
- Respostas individuais: alegria e bem-estar (1), alívio enorme (1), alívio intenso (1), alívio e relaxamento (1), extrema leveza (1), leveza e alegria (1), leveza e alívio (1), frescor (1) e leveza nas mãos (1).

Esses relatos destacam que as sensações predominantes, como alívio, relaxamento e leveza, são opostas à tensão. Assim, quando o participante relata essas sensações positivas após a sessão, conclui-se que a tensão foi efetivamente eliminada.

Na aplicação da StressOut Ligeira, a abordagem é mais direta. Após a sessão, a pergunta é simplesmente: “O que você sente agora?” Na maioria dos casos, os participantes relataram que o problema físico ou psíquico havia desaparecido.

Após o encerramento da sessão StressOut Terapêutica, foi feita mais uma pergunta, após explicar o conceito de expectativa negativa em relação a uma situação específica (X): “Qual é sua expectativa agora, após a sessão, em relação a X?” Entre os 131 participantes, 114 relataram que não sentiam mais o mal-estar ou se sentiam bem, enquanto 17 afirmaram ainda experimentar a expectativa negativa. Esses 17 participantes representam os 12,98% nos quais a técnica não apresentou eficácia.

Com base no acompanhamento realizado com pacientes participantes e não participantes do estudo, confirmo que a técnica StressOut não é um processo sugestivo nem hipnótico. Minha experiência em hipnose, adquirida durante minha formação em psicologia e utilizada por 10 anos após a graduação, sustenta essa afirmação.

O estado de transe hipnótico profundo é eficaz para eliminar dores, realizar cirurgias sem anestesia, tratar fobias e traumas, realizar regressões à infância e até induzir alucinações auditivas, visuais e cinestésicas. No entanto, os efeitos da hipnose são geralmente limitados à

duração do transe. As sugestões pós-hipnóticas, por exemplo, costumam ter efeito de curta duração, funcionando apenas por um ou dois dias após o término do transe. Apesar de ser uma ferramenta valiosa em casos específicos, a hipnose não apresenta a mesma abrangência que a técnica StressOut.

Por 36 anos, trabalhei com regressão à infância por meio de uma técnica específica da Programação Neurolinguística (PNL), denominada Processo Fóbico, descrita no livro “Conversando Com o Inconsciente” (Itamar Moreira, Editora Meditar, 1995). Essa abordagem é direcionada à identificação de traumas que causam estresse significativo no paciente. Posso afirmar categoricamente que tanto o Processo Fóbico quanto a StressOut não utilizam hipnose ou sugestões em vigília. Traumas de infância são reais e não podem ser eliminados por simples sugestões. Embora algumas abordagens científicas sejam céticas quanto à regressão à infância sob hipnose, alegando que o estado hipnótico pode distorcer memórias e criar falsas lembranças, isso não ocorre com a técnica StressOut, que trabalha o paciente em estado de vigília.

Entendo que a resistência a métodos mais rápidos e eficazes, como o StressOut, frequentemente resulta de interesses que favorecem tratamentos prolongados, especialmente entre psicoterapeutas e na indústria farmacêutica.

Em minha experiência clínica, os traumas psíquicos na primeira infância e o estresse pós-traumático (EPT) após os 6 anos de idade são as principais causas de estresse maior, frequentemente resultando em doenças psicossomáticas na adolescência, idade adulta e velhice. O adulto é, em grande parte, reflexo da criança que foi, já que essa fase molda sua essência.

A técnica StressOut vai além da sobreposição dos sistemas representacionais, permitindo uma comunicação direta com a mente inconsciente. Essa interação abrange os sete componentes da linguagem inconsciente: sentimentos, sensações, emoções, visualizações, imagens, sons e símbolos. Embora sons e sensações também estejam presentes na hipnose e na sobreposição de sistemas representacionais, a StressOut explora esses elementos de maneira distinta, ampliando sua eficácia.

Distingo traumas da primeira infância, que correspondem à maioria dos casos, de traumas ocorridos após essa fase. O EPT refere-se a traumas vivenciados após os 6 anos de idade e está alinhado ao Critério A do DSM-5 (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, 5ª edição). Para o Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT), a StressOut não foi comprovada, esse transtorno decorre de traumas vivenciados na vida adulta, como guerras ou desastres naturais.

Por outro lado, a StressOut demonstrou eficácia impressionante em condições consideradas graves pela literatura médica. Algumas dessas doenças, mencionadas no estudo e detalhadas na Figura 4, apresentam índices de cura de 100% em uma única sessão de, no máximo, 10 minutos. Exemplos incluem Transtorno Bipolar, Sinusite, Depressão leve e moderada, e Síndrome do Pânico (StressOut Terapêutica). Também foi observado um índice de cura de 92,86% em 14 dos 15 casos de dor crônica tratados com a StressOut Ligeira.

Figura 4. Doenças com alto índice de cura

	Doenças	Qtde. ▾	% de Cura
1.	Dor	14	92,86%
2.	Depressão Leve ou Moderada	5	100,00%
3.	Síndrome de Pânico	4	100,00%
4.	Transtorno Bipolar	4	100,00%
5.	Sinusite	4	100,00%

***Doenças** = Condições ou quadros clínicos de origem psíquica ou psicossomática.

***Cura** = Reversão completa e sustentada dos sintomas psíquicos ou psicossomáticos, conforme critérios da pesquisa.

Fonte: Autoria própria (2024).

É importante ressaltar que muitos pacientes tratados com a técnica StressOut há mais de 10 anos, antes mesmo da realização da pesquisa, permanecem curados. O contato contínuo com esses pacientes reforça que a StressOut não se baseia em sugestão ou hipnose em vigília, mas sim em uma ressignificação duradoura e definitiva.

No entanto, é fundamental realizar mais estudos e pesquisas para explorar o potencial da StressOut Terapêutica em condições como câncer, TEPT, doenças raras e autoimunes, Mal de Parkinson, Alzheimer em estágio inicial, entre outras. Além disso, a aplicação da StressOut em novas doenças sem explicação clara também deve ser investigada.

5. CONSIDERAÇÕES ÉTICAS E TERMINOLÓGICAS SOBRE O USO DO TERMO “CURA”

A utilização do termo “cura” e “doenças” na Pesquisa, neste Relatório Final de Pesquisa e no Artigo refere-se especificamente à reversão completa e sustentada de sintomas psicossomáticos, bem como à referência a condições ou quadros clínicos de origem psíquica ou psicossomática, conforme observado em 413 pacientes tratados com a técnica StressOut. Ressalta-se que o uso desses termos não implica cura de doenças orgânicas estruturais ou transmissíveis, tampouco substitui acompanhamento médico quando necessário.

De acordo com a definição técnica amplamente aceita, cura é definida como a eliminação dos sintomas e a restauração das funções normais do organismo, resultando em bem-estar físico e/ou psíquico. Considerando que distúrbios psicossomáticos reconhecidos pela literatura médica são desencadeados por fatores psíquicos e emocionais — como úlceras gástricas, enxaquecas, dermatites, disfunções intestinais e dores musculares —, a eliminação comprovada desses quadros, sem o uso de medicação ou intervenções invasivas, justifica o uso da expressão em contexto clínico e técnico.

Do ponto de vista jurídico, o uso do termo “cura” encontra amparo no artigo 5º, inciso XIII da Constituição Federal, que garante o livre exercício de técnicas complementares, desde que não infrinjam atos privativos de profissões regulamentadas. Ademais, o Código de Defesa do Consumidor (Art. 31) exige clareza e transparência na apresentação dos serviços, o que justifica a descrição precisa dos resultados alcançados.

Nos experimentos desta pesquisa, a técnica StressOut foi aplicada de forma ética, responsável e documentada, promovendo o desaparecimento de sintomas associados a condições de origem psicossomática. Por essa razão, o termo ‘cura’ é aqui empregado com respaldo técnico, com base nos resultados observáveis e sustentáveis, e sem qualquer finalidade publicitária. O termo é utilizado dentro dos limites definidos pela própria natureza da técnica e pelo escopo da pesquisa apresentada.

6. CONCLUSÃO

O principal objetivo desta pesquisa foi comprovar, por meio de experimentos, que o maior problema psíquico ou emocional de uma pessoa está associado ao seu estresse maior, que, na grande maioria dos casos, origina-se de traumas na primeira infância ou de um Evento Psicologicamente Traumático (EPT). O estresse maior desencadeia o processo de psicossomatização. Esse processo é responsável por cerca de 87,02% das doenças psicossomáticas no corpo e, em alguns casos, no cérebro.

Os resultados obtidos no Grupo 1 comprovaram o objetivo principal da pesquisa, com uma taxa de 87,02% de curas e melhoras em doenças psicossomáticas ou somatizadas — ou seja, condições sem causa orgânica detectável. No Grupo 2, composto por não participantes da pesquisa, o percentual de curas e melhoras foi ainda maior, atingindo 89,76%, uma diferença de 2,74%, cujas razões já foram explicadas.

O segundo objetivo foi demonstrar a eficácia da técnica StressOut como uma ferramenta funcional, simples e de rápida aplicação para a eliminação do estresse maior. A técnica mostrou que, ao eliminar ou ressignificar o estresse maior — sempre representado por um único sentimento predominante: o maior medo, ou a maior preocupação ou a maior insegurança —, a pessoa pode alcançar a cura ou melhora significativa de doenças físicas ou mentais causadas pela psicossomatização.

Um avanço significativo desta pesquisa foi a constatação de que a técnica StressOut substitui, na maioria dos casos, a regressão à infância, simplificando o processo de localização e ressignificação do trauma. Ao eliminar o estresse maior de adolescentes, adultos e idosos, outros traumas associados ao estresse maior ressignificado também são eliminados automaticamente. Essa descoberta representa uma contribuição relevante para a psicologia, considerando que a regressão à infância é pouco explorada e raramente utilizada por profissionais da área.

É importante ressaltar que a técnica possui duas formas de aplicação: a StressOut Ligeira, que é realizada apenas uma vez, e a StressOut Terapêutica, que pode ser repetida caso o indivíduo apresente mais de um estresse maior. Ambas as formas desassocia uma associação mental negativa extremamente prejudicial à saúde, transformando a percepção da pessoa em relação a seus maiores medos, preocupações ou inseguranças.

Por fim, acredito ser essencial conduzir novas pesquisas para corroborar este estudo e também para validar a hipótese de que aproximadamente 87,02% das doenças físicas têm origem psicossomática. Com base nos resultados do Grupo 2, esse percentual chegou a 88,39%, reforçando ainda mais a relevância dessa abordagem terapêutica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDREAS, S.; FAULKNER, C. *NLP: The New Technology of Achievement*. New York: William Morrow Paperbacks, 1994.

ANTUNES, José. Estresse e doença: o que diz a evidência. *Psicologia, saúde & doenças*, v. 20, n. 3, p. 590-603, 2019.

BANDLER, R.; GRINDER, J. *Atravessando: passagens em psicoterapias*. São Paulo: Summus, 1984.

SCARPITTA, Andressa Alcatrão. *Neurobiologia e principais biomarcadores do transtorno de estresse pós-traumático*. São Paulo, 2022. 63 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biomedicina) - Centro Universitário São Camilo, São Paulo, 2022

DE JONGH, A.; TEN BROEKE, E. EMDR and the anxiety disorders: Exploring the current status. *Journal of EMDR Practice and Research*, v. 1, n. 2, p. 57-63, 2007.

DILTS, R.; GRINDER, J.; BANDLER, R.; DELOZIER, J. *Neuro-Linguistic Programming: The Study of the Structure of Subjective Experience*. Meta Publications, 1980.

FELICIANO, Gláucio Diré. *Bases do Comportamento Humano*, As: Corpos à deriva. Wak, 2024.

HELLER, S.; LEE, T. *Hipnose não existe? Monstros e varinhas de condão*. São Paulo: Madras, 2012.

MALTZ, M. *Psicocibernética*. Porto Alegre: Citadel - Grupo Editorial, 2023.

MARTINS, Isabella Mara Campos et al. Efeitos do estresse emocional crônico na saúde cardiovascular. *Brazilian Journal of Health Review*, v. 7, n. 9, p. e75120-e75120, 2024.

MCEWEN, B. S.; GIANAROS, P. J. Stress- and allostasis-induced brain plasticity. *Annual Review of Medicine*, v. 62, p. 431-445, 2011.

ROSSI, E. L. *The Psychobiology of Gene Expression: Neuroscience and Neurogenesis in Hypnosis and the Healing Arts*. New York: W. W. Norton & Company, 2002.

SAPOLSKY, R. M. *Why Zebras Don't Get Ulcers: The Acclaimed Guide to Stress, Stress-Related Diseases, and Coping*. New York: Holt Paperbacks, 2004.

SHAPIRO, F. *Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR): Basic Principles, Protocols, and Procedures*. New York: Guilford Press, 2001.

SIEGEL, D. J. *The Developing Mind: How Relationships and the Brain Interact to Shape Who We Are*. New York: Guilford Press, 2012.